

POÉTICA(S) DO(S) PROCESSO(S) NATURAL/AIS

Natural process' poetics

ANÉSIO AZEVEDO COSTA NETO¹
NIVALDA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO²

RESUMO

Em uma entrevista de 1970, publicada na revista *Avalanche*, o artista estadunidense Robert Smithson diz que os locais (sítios ou *sites*) que mais o atraíam eram aqueles subvertidos ou pulverizados de alguma maneira. A referência à conceitos operatórios das ciências da natureza, tal como entropia, perpassa toda sua poética e pode ser compreendido, neste contexto, como a tendência da matéria em entrar num estado de desordem. Aqui, tal como Smithson recorreu às leis da Termodinâmica, buscamos nos processos dialéticos formativos das paisagens, bem como nas leis naturais dos fenômenos acústicos naturais, a espinha dorsal da investigação poética que orienta o presente artigo. Diferentemente daquele artista, nossa finalidade é propor poéticas de imersão na complexidade envolvida nos processos naturais que definem as paisagens do Cerrado Brasileiro, utilizando, para isso, a expressividade da performance audiovisual.

Palavras-chave: Poéticas contemporâneas, Performance audiovisual, Dialética espacial, Paisagem, Cerrado Brasileiro

ABSTRACT

¹ Doutor em Arte contemporânea pela Universidade de Brasília (UnB), professor de filosofia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Imersividade e Ambientes Expandidos (GEPIAE) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Artísticas – GEPPA.

² Doutora em Arts et Science de L'art - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Professora Associada no Departamento de Artes Visuais, Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB) Universidade de Brasília – UnB e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Artísticas – GEPPA.

In a 1970 interview published in *Avalanche* magazine, American artist Robert Smithson says that the places (sites or sites) that most attracted him were those that were subverted or pulverized in some way. The reference to operational concepts of the natural sciences, such as entropy, permeates all his poetics and can be understood, in this context, as the tendency of matter to enter a state of disorder. Smithson, therefore, bases his poetics on the intricacies of matter, on the natural laws that structure it. The meaning that it echoes from this assumption is broad and fulfils the present investigative proposal of this article. Here, just as Smithson resorted to the laws of thermodynamics, we look to the dialectical formative processes of landscapes, as well as the natural laws of natural acoustic phenomena, for the backbone of the poetic investigation that guides this article.

Keywords: Contemporary Poetics, Audiovisual Performance, Spatial Dialectic, Landscape, Brazilian Cerrado

INTRODUÇÃO

Apoiar na compreensão da Natureza em sua “processualidade”, introjetando sua dinâmica como condição estruturante da poética. Esse é o objetivo primário da discussão desse trabalho. Para tanto, objetivamos uma arqueologia do conceito da paisagem a partir de uma reflexão topográfica que elenca tanto o pressuposto trazido por outros artistas (neste caso específico, Robert Smithson), como os desdobramentos acarretados do *fazer* atrelado ao exercício criativo. Além disso, propomos analisar as condições para a instauração poética de ambientes multiperceptivos que apresentem sua própria complexidade estrutural a partir da identificação de princípios correlatos aos processos interdinâmicos da Natureza.

Para tanto, coloco-me a explorar. Grande parte dessa exploração é realizada não apenas através da obtenção de dados coletados no campo (gravações sonoras e visuais), mas também por meio da escrita – posterior ao ato criativo que instaura a operação poética – que desvela conceitos, percursos, escolhas, enfim: tudo aquilo que é próprio da dialética “reflexão/ação/reflexão”. Por entre a escrita, o trabalho de arte continua.

Neste artigo, iremos explorar o ato criativo como condição fundante do sentido do trabalho artístico e que interliga os sentidos estruturantes. Desta feita, propomos dois momentos de

discussão. Primeiramente, apresentaremos aspectos da poética de Robert Smithson, que podem ter amparado algumas de nossas reflexões em torno da definição de princípios de nossos trabalhos artísticos. Posteriormente, discutiremos a elaboração da poética em torno de alguns trabalhos performáticos audiovisuais que temos desenvolvido.

Tudo isso possui como articulador central a exploração do material, a partir da qual versam operações artísticas a propor o destrinchar das minúcias da matéria. A postura de Smithson, tal como um artesão, se põe a descobrir os veios de seus materiais. Disso poderíamos concluir que cabe ao artista, do mesmo modo que o artesão, o serviço de explorar fissuras, suas relações com outros objetos e com o espaço/tempo. Dessa operação, fluirá uma poética única, disposta a explorar a dinâmica da própria Natureza, declinando toda e qualquer proposta de representação da Natureza em si.

I: COLAPSOS, DESLIZAMENTOS E AVALANCHES

O artista estadunidense Robert Smithson, um dos representantes da *Land art* norte americana, exerceu grande influência sobre a proposta do presente artigo, sobretudo no que tange seus “*sites/non-sites*”. Peixoto (2010), define o binômio *site/non-site* de Smithson da seguinte forma:

cabe ao non-site ordenar a apreensão dessas situações tomadas pela indiferenciação. Mas os próprios non-sites só podem prover indícios fragmentados (...) do que sejam os sítios. (...) Os lugares [sites] revelam-se um amontado desordenado de rochas, cujas microestrutura cristalina (...) não pode ser percebida a olho nu (p. 96)

Na frase “cabe ao non-site ordenar a apreensão dessas situações tomadas pela indiferenciação”, Peixoto atribui ao termo “indiferenciação” a condição originalmente indistinta dos sítios explorados por Smithson: os “montes informes de escombros” (p. 64); a matéria não catalogada de acordo com o conceito operacional da indústria; os terrenos em “processos

constantes de erosão” (SMITHSON, 2009, p. 182) e os “colapsos, deslizamentos de escombros, avalanches” (ibidem) que, a todo momento, parecem modificar o substrato da matéria original. Os non-sites de Smithson apresentam os “processos dinâmicos dos solos e das rochas” (PEIXOTO, 2010, p. 62), ordenados, abstratamente, em espaços delimitados.

A investigação do local (sítio) ocupa importância significativa na poética de Smithson. As imagens apresentadas de alguns de seus non-sites, como nos casos acima, constituem modos de ordenar o caos dos terrenos ou da matéria, em constante estado de entropia³. No entanto, a ordem apresentada nada tem a ver com a reversão do estado de caos dos sítios investigados por Smithson. Deve-se compreender tal ordem não no sentido científico, mas como dada a partir de um princípio regulador da experiência do “estar ali”. A ideia subjacente aproxima-se mais do modo de apresentar, como diria Peixoto (2010), a “disrupção do site” (p. 102). Isto é: a ruína do local. A ordem teria mais a ver, portanto, com a flexão do artista sobre os materiais encontrados durante a experiência nos sítios explorados. Os non-sites podem ser compreendidos como abstrações dos sites: uma operação intelectual de fracionamento dos lugares. Dito de outra forma, fazendo alusão à outra fala de Smithson: os non-sites seriam um “mapa tridimensional do site” (SMITHSON, 2009, p. 278).

A dinâmica entre sites e non-sites nos leva a delinear um modo de trabalho próprio de Smithson⁴ que se configura a partir de uma dialética do interior e do exterior, tomando como ponto de referência a galeria. Os objetos passam a existir a partir da delimitação do espaço. No âmbito exterior à galeria, não há delineamentos. Não há limites! A compreensão do objeto nos é

³ Em uma entrevista de 1970, publicada na revista *Avalanche*, Smithson diz que os locais (sítios ou sites) que mais o atraíam eram aqueles que “havam sido subvertidos ou pulverizados de alguma maneira” (2009, p. 278). A referência ao conceito de entropia, conceito físico que diz acerca da medida de desordem de um dado sistema, perpassa toda sua poética e pode ser compreendido, neste contexto, como a tendência da matéria em entrar num estado de desordem.

⁴ “estou lidando com uma situação exterior e uma situação interior” (SMITHSON, 2009, p. 279).

permitida a partir do momento em que se pressupõe a escala temporo-espacial. A escala, portanto, aponta para os limites da percepção. Lidar com a dialética interior-exterior na obra de Smithson é compreender a como o artista coloca (ou provoca) os limites da percepção.

Os artistas da land art não concebem seus trabalhos de arte descontextualizados do espaço. Em seus trabalhos, sujeitos às intempéries, há uma busca pela experiência artística que se enraíza no lugar, buscando, nas palavras de Richard Serra (2009, p. 327), “uma consciência da fisicalidade no tempo, no espaço e no movimento”.

Em “Discussões com Heizer, Oppenheim, Smithson”, uma entrevista com três dos principais artistas da Land Art, lemos o seguinte trecho:

OPPENHEIM: Parece-me que essa consciência do processo geológico, de uma mudança física muito gradual, constitui um traço positivo, e até mesmo uma característica estética de alguns dos earthworks mais significativos.
SMITHSON: Trata-se de uma arte da incerteza, porque a instabilidade, de modo geral, se tornou muito importante. (in: HEIZER, OPPENHEIM, SMITHSON, 2009, p. 283)

A noção de um processo geológico, incessante e gradativo, inerente às transformações físicas do globo terrestre, constitui um traço fundamental da estética dos earthworks apontados pelos artistas em questão. Esse processo consiste no prolongamento de ocorrências resultantes das instabilidades geológicas, e a todo momento parece modificar o relevo do planeta. Mais do que isso: o processo é produto do emaranhado de forças físicas que constantemente assujeitam a matéria à transformação. Peixoto (2010), especificamente acerca da concepção de arte de Smithson, diz:

Smithson tem, desde o início, uma concepção de arte, uma visão de mundo, relacionada aos materiais. Os processos de formação da matéria, desde a estruturação dos cristais e a sedimentação geológica até as dinâmicas turbulentas que afetam a paisagem. Tudo se coloca sob o princípio da matéria impulsionada por dinâmicas irreversíveis (p. 11).

O processo de trabalho de Smithson incide sobre a investigação dos materiais, desde sua estrutura básica até as leis que descrevem a irreversibilidade de um determinado sistema⁵ e suas implicações sobre sua poética. Mas seu processo é marcado por dois momentos distintos, não contraditórios: das abordagens baseadas em formas cristalinas, como em *Gyrostasis* (1968), até o estudo pormenorizado das formações geológicas, há uma mudança na perspectiva escalar, a qual passa do elementar e prossegue até alcançar a perspectiva dos grandes amontoados máficos nos sítios afetados por grandiosas transformações dinâmicas dos solos e das rochas. É a partir desta mudança na perspectiva, portanto, na escala utilizada para se compreender as ocorrências materiais, que o artista irá produzir seus principais earthworks. É neste aspecto que as operações do artista nos sítios serão estabelecidas a partir de suas condições geológicas. Prospeção, extração e a realocação de materiais, procedimentos próprios da indústria mineral, passam a fundamentar as práticas de Smithson em campos específicos (PEIXOTO, 2010).

II. RESSONÂNCIAS, PROCESSOS SUBJACENTES

II.I. PAISAGEM

Ao longo do percurso exploratório em nosso processo criativo de performances audiovisuais⁶, podemos inferir, ao menos até o presente momento, que a arte trabalha com dados indiferenciados provenientes da sensação e os maneja conforme uma finalidade. Consideramos que essa finalidade não é e nem pode ser universal, pois cada dado material⁷ coletado desvela seus inúmeros conjuntos de possibilidades. Deste modo, cada artista explora e trabalha

⁵ Entropia.

⁶ Iremos, aqui, apenas discorrer a partir da poética (princípios criativos) do projeto sonoro-visual *stellatum_* (algunha sob a qual o autor produz seus trabalhos audiovisuais), e não especificamente de um trabalho. Portanto, no sentido de contextualizar o leitor da proposta artística envolvida neste artigo, dispomos dois links: 1) Vimeo: <https://vimeo.com/stellatum>; 2) Spotify: https://open.spotify.com/artist/1i1zyhq7MnNKf4W7ffD7JH?si=S9cJ3_KR3ucJDnj8aDTNA.

⁷ Provenientes de gravações de campo (*field recordings*: vídeo, sonoridades, etc.)

conforme suas necessidades criativas. Neste sentido, podemos falar apenas dos percursos que nos possibilitaram embasar nossa poética, a qual brota de incursões realizadas em locais específicos do Cerrado, com a finalidade de explorar suas paisagens e apropriar de potenciais materiais criativos.

A busca por um corpus teórico que nos provesse conceitos operacionais para essa demanda criativa resultou em um encontro com a análise dinâmica das estruturas que compõem os ecossistemas e contribuem para a modificação da paisagem. De acordo com Metzger (2001, p. 3):

As definições de ecologia de paisagens variam em função da abordagem (“geográfica” ou “ecológica”) e dos autores. A ecologia de paisagens é entendida como: o estudo da estrutura, função e dinâmica de áreas heterogêneas compostas por ecossistemas interativas (FORMAN & GODRON, 1986); a investigação da estrutura e funcionamento de ecossistemas na escala da paisagem (Pojar et al., 1994); uma área de conhecimento que dá ênfase às escalas espaciais amplas e aos efeitos ecológicos do padrão de distribuição espacial dos ecossistemas (TURNER, 1989).

Apesar da heterogeneidade de definições acerca da paisagem, a abordagem atual ajuda-nos a delinear um corpus teórico mais amplo, no sentido de refinar nosso entendimento pela perspectiva das interdinâmicas entre os diversos elementos constituintes de uma paisagem das diversas dinâmicas que parecem configurar o que percebemos como paisagem é um consenso na análise sistêmica⁸, outra corrente de estudos analítica.

A análise sistêmica, em parte fruto da abordagem complexa das ciências inaugurada por Bertalanffy (1973), propõe a compreensão dos fenômenos geográficos a partir da interação de diversos elementos, tais como clima, geomorfologia, cultura, fatores antrópicos etc. De certo modo, tem-se aqui o início de um entendimento complexo da Natureza que demanda uma análise sistêmica, a qual pode ser estruturada a partir de elementos globais (inteiros, e não cindidos em

⁸ Autores de referência: Bertrand (1972; 2007); Bertalanffy (1973); Christofolletti (1999); Sochava (1977, 1978).

partes). A análise sistêmica, portanto, parece nos fornecer uma compreensão mais abrangente dos fenômenos que circunscrevem a paisagem.

II.II ESTRUTURAS

A amplitude da poética natural tem por finalidade manipular materialidades extraídas das incursões do artista em determinados sítios (gravações de campo: vídeo, fotos e sons) com vistas a instaurar deslocamentos espaços-temporais. No caso deste trabalho, denominamos esses deslocamentos enquanto ambiências audiovisuais⁹ Podemos resumir essa proposta poética a partir da junção dos preceitos da Arte Conceitual à expressividade da arte sonora, da arte da performance e da videoarte como forma de figurar uma fruição e compreensão orientada da Ecologia do Cerrado. Disso resulta uma poética que não se encerra em si, mas que desvela potenciais práticas a se adensar com e no tempo. O caráter processual impede a cristalização da proposta, a qual se adensa e se torna complexa à medida que engloba conceitos operacionais de áreas distintas do conhecimento e práticas artísticas que contribuem para endossar a poética.

Os problemas que orientam nossa poética foram engendrados a partir de experimentações que permitiram o desenvolvimento de operações artísticas enraizadas na apropriação de dados obtidos da experiência no campo e na consequente modelação destes em objetos de arte que pressupõem a dinâmica subjacente às paisagens do Cerrado. Mas aqui cabe o estabelecimento de uma questão: o que se configura como a experiência? Ou melhor: do que foi vivido, o que pode ser enquadrado no interior da experiência do artista?

⁹ Cf. COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAÚJO, Nivalda Assunção. (2021) Projeto Cerrado – Primavera: ambiências audiovisuais. Revista Estado da Arte, Uberlândia. v.2, n.2, p. 1-23, jul./dez. 202. <https://doi.10.14393/EdA-v2-n2-2021-59121>

A poética dos processos naturais consiste em um desenvolvimento contínuo de trabalhos artísticos que tenham por mote o conceito da arte não apenas como parte integral da vida, mas, também, enquanto formadora do processo de organização de nosso ambiente. O fundamento dessa ideia está aninhada à Teoria da Escultura Social, atribuída a Joseph Beuys, que "pode ser definida em como nós moldamos e demos forma ao mundo em que vivemos" (DURINI apud ROSENTHAL, 2002, p. 93). Da proximidade com Beuys, foram depreendidos alguns princípios decisivos na fundação das bases para as operações artísticas da presente proposta: a) o ato criativo funda o sentido da obra; b) os dados materiais conquistam suas camadas de sentido a partir do ato criativo; c) as preocupações socioambientais concernem a ações artísticas – ao envolvimento do artista com sua realidade, desdobram-se estratégias poéticas a reorganizar as relações entre os homens e seu meio.

Trabalho é lidar sobre os veios da Natureza. Para isso, é preciso perceber o ambiente, "perceber o que ele tem a oferecer [what they afford]" (GIBSON, 1986, p. 127). Trabalho pressupõe, portanto, perceber para conceber de uma outra forma e, assim, entender, compreender. Aprender, consequência do aprendizado, nada é senão alcançar o mundo com a consciência.

CONCLUSÃO

É incontestável que hajam diversos fenômenos naturais, que apresentam grande quantidade de informações a serem analisadas e compreendidas por artistas. Expor a complexidade e buscar uma correlação lógica entre os fenômenos evidenciados e estudados é uma tarefa perscrutada pelas ciências da natureza. Não nos cabe, portanto, a proposição de teses científicas a descrever e estabelecer hipóteses de verificação desses fenômenos. Ainda que a finalidade respectiva de nossa poética seja a hipótese de constituição dos ambientes

expandidos a partir da criação de performances audiovisuais e instalações artísticas, não podemos prescindir da experiência no sítio orientada pelos conceitos operatórios provenientes das mais diversas áreas de conhecimento que se debruçam sobre o estudo da percepção da paisagem. Isso parece ocorrer com Smithson. Discorrer sobre as ações de apropriação da materialidade, incorporadas nos trabalhos artísticos, por isso, passa a ser mister, bem como discorrer sobre a percepção da temporalidade própria de cada sítio pelo artista, e sobre o modo como os conceitos operatórios de áreas do saber correlatas ajudam na constituição da poética dos processos naturais.

Ao longo deste percurso, foram esboçadas afinidades metodológicas, aproximações para com artistas que lidam (ou já lidaram) com aspectos perceptivos provenientes Natureza, e, talvez, o mais importante: a constituição de um projeto poético cujos princípios estão assentados sobre propostas criativas de ambientes a partir dos quais pode-se fruir uma vasta complexidade natural. O ponto importante a se considerar, finalmente, é que os princípios que fundam a presente proposta não buscam representar ou criar similitudes entre arte e paisagem, mas sim se utilizar dos processos naturais como espinha dorsal de sua condição estética e poética.

REFERÊNCIAS

BERTALANFFY, Ludwig von. *Teoria Geral dos Sistemas*. Tradução de Francisco M. Guimarães. Petrópolis: Vozes, 1973.

BERTRAND, Georges; BERTRAND, Claude. *Uma geografia transversal e de travessias: o meio ambiente através dos territórios e das temporalidades*. Maringá: Massoni, 2007.

BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física global: um esboço metodológico. *Caderno de Ciências da Terra*, São Paulo: IGUSP, n. 13, 1972.

BERTRAND, Georges. Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico. *RAEGA - O Espaço Geográfico em Análise*, Curitiba, n. 8, 2004.

CHRISTOFOLETTI, A. *Modelagem de sistemas ambientais*. São Paulo: Edgar Blücher, 1999.

COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAÚJO, Nivalda Assunção. (2021) Projeto Cerrado – Primavera: ambiências audiovisuais. *Revista Estado da Arte*, Uberlândia. v.2, n.2, p. 1-23, jul./dez. 2021. <https://doi.10.14393/EdA-v2-n2-2021-59121>

GIBSON, James J. *The ecological approach to visual perception*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

HACK, Lilian; SOUSA, Edson Luiz André. Dos buracos no objeto: Land art e profanação. *Revista Ciclos*, Florianópolis, v. 1, n. 1, Ano 1, set. 2013.

HEIZER, M.; SMITHSON, R.; OPPENHEIM, OPPENHEIM, D. Discussões com Heizer, Oppenheim, Smithson In: FERREIRA, Glória & COTRIM, Cecilia (orgs.). *Escritos de artistas: anos 60/70*. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

METZGER, Jean P. O que é ecologia de paisagem?. *Biota Neotropica*, v. 1, n. 1/2, Campinas, SP, 2001.

PEIXOTO, Nelson Brissac. *Paisagens críticas: Robert Smithson – arte, ciência e indústria*. São Paulo: EDUC; Editora Senac São Paulo; FAPESP, 2010.

PRANDO, Felipe C. M. Paisagens contemporâneas em práticas discursivas artísticas. In: MARTINS, Maria Virginia Gordilho; HERNÁNDEZ, Maria Herminia Olivera (Org.). *Anais do 18º Encontro Nacional da Anpap: Transversalidades nas Artes Visuais*. Salvador: ANPAP; EDUFBA, 2009. Disponível em: <http://www.anpap.org.br/encontros/anais/>. Acesso em: 15 abr. 2016.

ROSENTHAL, Dália. *O elemento material na obra de Joseph Beuys*. 2002. Dissertação (Mestrado em Arte). Unicamp, Campinas, 2002.

SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. In: FERREIRA, Glória & COTRIM, Cecília (orgs.). *Escritos de artistas: anos 60/70*. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

SOCHAVA, V. B. O estudo de Geossistemas. *Métodos em questão*, n.16, São Paulo, IGUSP, 1977. 51 p.

SOCHAVA, V. B. Por uma Teoria de classificação de Geossistemas da vida terrestre. *Biogeografia*, n.14, São Paulo, IGUSP, 1978. 23 p.